

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

Community experiences in water management: social innovation, participatory science, and dialogue of knowledges

Vol. 6, N° 2

(In Spanish)

Newcastle upon Tyne, and Morelia, Michoacan, June 2019

Cover picture: El Molino water spring, Carpinteros Indigenous Community, Zitacuaro, Michoacan, Mexico, 13 May 2018. Photography: Jaime Paneque-Gálvez.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 6, N° 2

Thematic Area Series

Joint issue

Thematic Area 3, Urban Water Cycle and Essential Public Services

Thematic Area 9, Water and Production

Community experiences in water management:
social innovation, participatory science,
and dialogue of knowledges (in Spanish)

Jaime Paneque-Galvez and Marcela Morales-Magaña (Eds.)

Newcastle upon Tyne, UK, and Morelia, Michoacan, Mexico, June 2019

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 6, N° 2

Serie Áreas Temáticas

Número Conjunto

Área Temática 3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos
Esenciales

Área Temática 9, Agua y Producción

Experiencias comunitarias en la gestión del agua:
aportes desde la innovación social, la ciencia participativa
y el diálogo de saberes

Jaime Paneque-Gálvez y Marcela Morales-Magaña (Eds.)

Newcastle upon Tyne, Reino Unido y Morelia, Michoacán, México , junio de 2019

Thematic Area Series

Joint Issue

TA3 – Urban Water Cycle and
Essential Public Services

TA9 – Water and Production

Title: Community experiences in water management: social innovation, participatory science, and dialogue of knowledges (in Spanish).

Corresponding Editors:

Jaime Paneque-Gálvez
Research Centre in Environmental Geography (CIGA), National Autonomous University of Mexico (UNAM), Morelia, Michoacan, Mexico.
E-mail: jpanequegalvez@ciga.unam.mx

Marcela Morales-Magaña
National School of Higher Studies (ENES), National Autonomous University of Mexico (UNAM), Morelia, Michoacan, Mexico
E-mail: mmorales@enesmorelia.unam.mx

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

Número Conjunto

AT3 – Ciclo Urbano del Agua y
Servicios Públicos Esenciales

AT9 – Agua y Producción

Título: Experiencias comunitarias en la gestión del agua: aportes desde la innovación social, la ciencia participativa y el diálogo de saberes.

Editores Correspondientes:

Jaime Paneque-Gálvez
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Morelia, Michoacán, México.
E-mail: jpanequegalvez@ciga.unam.mx

Marcela Morales-Magaña
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Morelia, Michoacán, México.
E-mail: mmorales@enesmorelia.unam.mx

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Page
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Introducción a los contenidos	3
Artículo 1 - "Monitoreo comunitario de agua en comunidades marginalizadas del Sur Global: ¿ciencia ciudadana desde abajo?" <i>Jaime Paneque-Gálvez</i>	9
Artículo 2 - "Más allá de la calidad. Hacia un monitoreo integral comunitario de agua" <i>Marcela Morales-Magaña</i>	36
Artículo 3 - "'¿Pa' qué me organizo si no hay agua?' Organización comunitaria del agua en tiempos de fractura socio-metabólica y la emergencia de alternativas" <i>Ilka Roose y Alexander Panez Pinto</i>	55
Artículo 4 - "La gestión comunitaria del acceso al agua de riego en el norte de la provincia de Córdoba, Argentina. ¿El agua es un recurso escaso?" <i>Alejandra Moreyra y Pablo Walter</i>	74

Presentation of the Thematic Areas and the issue

This issue was developed as a joint activity of two of the WATERLAT-GOBACIT Network's [Thematic Areas \(TAs\)](#): TA3, the Urban Water Cycle and Essential Public Services, and TA9, Water and Production. TA3 brings together academics, students, professionals working in the public sector, workers' unions, practitioners from Non-Governmental Organizations, activists and members of civil society groups, and representatives of communities and users of public services, among others. The remit of this TA is broad, as the name suggests, but it has a strong focus on the political ecology of urban water, with emphasis on the politics of essential water services (both in urban and rural areas). Key issues addressed within this framework have been the neoliberalization of water services, social struggles against privatization and mercantilization of these services, the politics of public policy and management in the sector, water inequality and injustice, and the contradictions and conflicts surrounding the status of water and water services as a public good, as a common good, as a commodity, as a citizenship right, and more recently, as a human right. TA9 also brings together academics, students, practitioners, and non-academic actors, and focuses on water as a factor of production present in all human activities.

This particular issue of the Working Papers brings together members of both Thematic Areas and addresses the significance of community participation in the organization, management, and monitoring of water sources, water and sanitation services, and irrigation water used by small scale producers like family farmers. The collection has been edited by Jaime Paneque-Gálvez and Marcela Morales-Magaña, from the National Autonomous University of Mexico, Campus Morelia, Michoacán, México. All articles present research results, some originated from recent doctoral dissertations, and are partly based on paper presentations made at the [IX International Meeting of the WATERLAT-GOBACIT Network](#) that took place in Joao Pessoa, Paraíba, Brazil, on 3-7 September 2018.

We are delighted to present this first issue on the interlinkages between community experiences in water management, social innovation, participatory science and dialogue of knowledges covering cases from Argentina, Chile and Mexico, and wish you all a pleasant and fruitful reading.

Jose Esteban Castro
General Editor

Presentación de las Áreas Temáticas y del número

Este número es el resultado de una actividad conjunta de dos de las [Áreas Temáticas \(ATs\)](#) de la Red WATERLAT-GOBACIT: AT3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales, y AT9, Agua y Producción. El AT3 reúne académicos, estudiantes, profesionales que trabajan en el sector público, sindicalistas, especialistas de Organizaciones no Gubernamentales, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, y representantes de comunidades y de usuarios de los servicios públicos, entre otros. El alcance temático de esta AT es amplio, como lo sugiere el nombre, pero su foco central es la ecología política del agua urbana, con énfasis en la política de los servicios públicos esenciales (en áreas urbanas y rurales). Algunos de los aspectos clave que abordamos en este marco han tenido que ver con temas como la neoliberalización de los servicios relacionados con el agua, las luchas sociales contra la privatización y la mercantilización de estos servicios, las políticas públicas y la gestión en el sector, la desigualdad y la injusticia en relación al agua, y las contradicciones y conflictos que rodean al agua y a los servicios relacionados con el agua considerados como bien público, como bien común, como mercancía, como un derecho de ciudadanía y, más recientemente, como un derecho humano. El AT9 también agrupa académicos, estudiantes, profesionales y actores no académicos, y se centra en la función del agua como factor de producción presente en todas las actividades humanas.

Este número de los Cuadernos de Trabajo contó con la colaboración de miembros de las dos Áreas Temáticas y trata el tema de la importancia que reviste la participación comunitaria en la organización, gestión y monitoreo de las fuentes de agua, de los servicios de agua y saneamiento, y del agua de riego utilizada por pequeños productores, como los agricultores familiares rurales. La colección de artículo fue editada por Jaime Paneque-Gálvez y Marcela Morales-Magaña, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, Michoacán, México. Todos los artículos presentan resultados de investigación, algunos originados en las tesis de doctorado de los autores, y están parcialmente basados en ponencias presentadas durante la [IX Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT](#) que tuvo lugar en Joao Pessoa, Paraíba, Brasil, del 3 al 7 de septiembre de 2018.

Es con gran placer que presentamos este primer número sobre el tema de las interrelaciones entre experiencias comunitarias de gestión del agua, innovación social, ciencia participativa y diálogo de conocimientos, cubriendo casos de Argentina, Chile y México. Les deseamos una placentera y fructífera lectura.

José Esteban Castro

Editor General

Artículo 2

Más allá de la calidad. Hacia un monitoreo integral comunitario de agua¹

Marcela Morales-Magaña² - Escuela Nacional de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán, México

Resumen

Que los ejercicios de monitoreo comunitario de agua (MCA) se encuentran imbricados en los ciclos hidrosociales de las comunidades en las que se implementan y, por ello, es preciso que se problematicen a nivel epistémico, ético y político constituye el principal argumento de este artículo. Si bien las iniciativas de MCA han cobrado relevancia en las últimas décadas, suelen concebirse como emprendimientos de Ciencia Ciudadana, de carácter técnico-científico, en los que se enfatiza la medición de la calidad del agua y, derivado de ello, la atención se sitúa en la producción sistemática de datos a gran escala y su organización a lo largo del tiempo. Frente a esta orientación, argumento que es necesario transitar hacia un monitoreo integral comunitario de agua (MICA), especialmente cuando se trabaja en contextos que podemos caracterizar como *campos minados*. Para lograr este cometido, propongo una reflexión epistémica en torno al monitoreo para que sea entendido como un territorio de *experimentación especulativa* que propicie la producción de *conocimientos post-abismales* y, además, que se vislumbre como un *proceso ético-colaborativo, político, transdisciplinario y situado* de integración y producción de experiencias, conocimiento(s), prácticas, valores e intereses que, con su implementación, podría favorecer los esfuerzos de gobernanza hídrica comunitaria y los movimientos a favor del cuidado y la defensa del agua.

Palabras clave: monitoreo comunitario de agua, gobernanza hídrica comunitaria, investigación-acción participativa, epistemologías disidentes.

Recibido: noviembre de 2018

Aceptado: febrero de 2019

¹ Esta investigación forma parte del proyecto PAPIIT IA304018, "Monitoreo Comunitario como estrategia ciudadana frente a la distribución diferencial de agua en comunidades en situación de pobreza y conflicto socio-ambiental", financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

² E-mail: marcneural@gmail.com.

Abstract

That community water monitoring (CWM) exercises are embedded in the hydro-social cycles of the communities in which they are implemented and, therefore, need to be problematized at the epistemic, ethical and political levels is the main argument in this article. Although MCA initiatives have gained relevance in recent decades, they are often conceived as technical-scientific undertakings of Citizen Science, in which the measurement of water quality is emphasized and, derived from this, attention is placed on the systematic production of large-scale data and their organization over time. As an alternative to this approach, I argue that there is a need to move towards a form of integral community water monitoring (ICWM), especially when we work in context that can be characterized as *mined fields*. In order to achieve this goal, I propose to generate an epistemic reflection around monitoring so that it is understood as a territory of *speculative experimentation* that favors the production of *post-abysmal knowledge* and, in addition, that it is seen as an *ethical-collaborative, political, transdisciplinary and situated process* of integration and production of experiences, knowledge(s), practices, values and interests that, with its implementation, could favor the efforts of community water governance and the movements in favor of the care and defense of water.

Keywords: Community water monitoring, community water governance, participatory action-research, dissenting epistemologies.

Received: November 2018

Accepted: February 2019

Introducción

Entre los años 2016 y 2018 participé en varios intentos de aproximación a comunidades que presentaban problemáticas socioambientales –siendo el acceso y distribución de agua sólo una de ellas–, con el propósito de impulsar ejercicios de monitoreo comunitario de agua (MCA). En mi posición de antropóloga social, interesada en procesos de distribución diferencial de agua, escasez hídrica políticamente construida y conflictos por agua vistos desde los lentes de la ecología política y, además, en medio de un cuestionamiento por decir mucho y hacer poco a favor de la justicia hídrica, iniciar un proceso participativo para resolución de problemáticas concretas parecía la mejor opción. Además, un esfuerzo así me permitiría articular los conocimientos académicos en torno al agua, con experiencias previas relacionadas con procesos de organización a nivel comunitario en las que participé. La posibilidad de tender puentes entre dos formas de producción de conocimiento para abordar lo que genéricamente se conoce como “el problema del agua” resultaba tan tentador como fascinante.

Uno de estos intentos sucedió en un municipio situado al norte del Estado de Guanajuato, en el centro de México. Las disputas por las aguas de un manantial eran la punta de una madeja compleja de conflictos y enfrentamientos de magnitud variada, que por más de dos décadas habían afectado a pobladores de cuatro ejidos³. Bastaron un par de visitas, de varios días cada una, para tener una visión preliminar de los actores y prefigurar las redes de relaciones que movilizaban para luchar férreamente por el control de un territorio rico en biodiversidad. Las diferentes formas de apropiación generaban una tensión constante sobre los usos y lógicas de ordenamiento y disposición de tierras, aguas, minerales y vegetación. Las confrontaciones entre diversos actores, que aún continúan, tenían como base el reparto de tierras; la extracción de arcillas por parte de una empresa trasnacional que se asentó en el territorio en disputa; el desmonte de biznagas (cactáceas) gigantes emblemáticas de la zona; el control de las aguas mineralizadas de un manantial considerado centro ceremonial; los límites ejidales y su traslape con los límites del territorio asignado a una Sociedad de Producción Rural establecida veinte años atrás.

El contacto inicial se estableció con un grupo de ejidatarios que habían sido desplazados y despojados de sus tierras y vivían una situación de confrontación constante con la Sociedad de Producción Rural, a la que acusaban de prácticas de intimidación, expropiación y violencia en colusión con autoridades municipales y estatales. En los primeros intentos de reconocimiento de la zona, experimentamos directamente la intimidación por parte de integrantes de la Sociedad de Producción Rural y la policía local. Luego de una serie de acontecimientos tensos, se hizo evidente que no existían las condiciones para acompañar en ese momento a los ejidatarios. Este caso me llevó a una reflexión continua en torno a los desafíos que se enfrentan al intentar ejercicios de monitoreo comunitario en contextos que son como “campos minados en un sentido sociológico, económico y material, tal como señala Rodríguez-Garavito (2015).

Aunque no fue posible implementar los ejercicios de monitoreo de agua como los visualicé en un inicio, los intentos realizados son el fermento para la reflexión y la propuesta que comparto en este artículo. Entre los hallazgos etnográficos más relevantes, las experiencias referidas me permitieron identificar que: a) en contextos en los que se expresan disputas entre usos de agua, los conflictos recrudecen y afectan

de manera directa a los pequeños usuarios, que usualmente no son considerados en los ejercicios gubernamentales de planeación y discusión de políticas públicas en torno a la gestión hídrica; b) en situaciones de disponibilidad de agua limitada, las propias comunidades establecen políticas de distribución diferenciada para uso doméstico que no son transparentes y eso genera tensiones intracomunitarias; c) en las comunidades las personas desarrollan sus propios indicadores y criterios para analizar la situación de sus aguas y producen relatos y explicaciones sobre los problemas que enfrentan de manera más recurrente; d) uno de los problemas más relevantes en torno al agua se relaciona con la falta de infraestructura y con el estrés hídrico, especialmente en la escala doméstica, que suele dejarse de lado en los ejercicios de monitoreo a gran escala.

Además de reconocer que la complejidad de los casos superó mis habilidades y conocimientos, la revisión de diversas experiencias de MCA documentadas desde la academia evidenció que faltan referentes e inspiraciones para implementar procesos de investigación-acción que favorezcan la gobernanza comunitaria de agua en contextos marginados y profundamente desiguales.

A modo de hipótesis inicial, considero que las ideas hegemónicas en torno al agua han dado lugar a una serie de prácticas de organización, gestión y cuidados, entre las que se encuentra el monitoreo de la calidad, cantidad y disponibilidad de agua. Entonces, el monitoreo tecnocientífico predominante es expresión de la forma como se ha configurado “el problema del agua” que, en términos generales, se describe como un problema de mala calidad y escasez de un recurso estratégico a nivel global. Frente a esta orientación dominante argumento que es necesario transitar hacia un monitoreo integral comunitario de agua (MICA), especialmente cuando se trabaja en contextos caracterizados como *campos minados*. Para lograr este cometido, propongo que el monitoreo sea entendido como un territorio de *experimentación especulativa* para propiciar la producción de *conocimientos post-abismales* y, también, como un *proceso ético-colaborativo, político, transdisciplinario y situado* de integración y producción de experiencias, conocimiento(s), prácticas, valores e intereses que, con su implementación, podría favorecer los esfuerzos de gobernanza hídrica comunitaria y los movimientos a favor del cuidado y la defensa del agua.

En las siguientes páginas esbozo un recorrido rápido sobre las tendencias predominantes en los ejercicios de MCA. Posteriormente, desarrollo una serie de apuntes teórico-metodológicos útiles para formular preguntas a las preguntas predominantes en los ejercicios de MCA. Asimismo, esos apuntes constituyen el andamiaje para (re) pensar el monitoreo de agua y esbozar el MICA, concebido como una herramienta-proceso potencialmente útil y pertinente para favorecer los esfuerzos de gobernanza hídrica comunitaria y los movimientos a favor del cuidado y la defensa del agua. Finalmente, ejemplifico la traducción de estos conceptos en una ruta metodológica que orienta el trabajo en campo. A modo de cierre, presento una reflexión de los retos identificados hasta ahora.

Antecedentes: tendencias académicas del MCA

¿Quién diseña e implementa el MCA? ¿Qué escalas de análisis se privilegian y, derivado de ello, qué escalas se omiten? ¿En qué lugar se realiza y qué aguas son las

que se monitorean? ¿Cómo se seleccionan los sitios para el MCA? ¿Qué aspectos se monitorean, quién los determina y qué dispositivos se emplean en las mediciones? ¿Quiénes participan en esos esfuerzos, cómo se les convoca y en qué fases o momentos de la investigación son incorporados? ¿Para quién y para qué se produce el dato? ¿Quién financia el monitoreo? ¿Quién utiliza los datos y cuáles son sus alcances? ¿Desde qué enfoque metodológico se propone el ejercicio documentado? Este conjunto de preguntas, y otras tantas que presento más adelante, guiaron una exploración bibliográfica que sirvió de punto de partida para la identificación de las tendencias en torno al tema.

A partir de la revisión crítica de diversos ejercicios de ciencia ciudadana en general, y más específicamente de MCA, que se han documentado en publicaciones académicas, es evidente que predominan las investigaciones de arriba hacia abajo y con un énfasis tecnocientífico y *cientificista* (The People's Knowledge Editorial Collective, 2016), que privilegia ciertos saberes por encima de otros, que no son reconocidos, mucho menos tomados en cuenta. Todo esto da como resultado un *discurso unilateral* de la ciencia hablando consigo misma (Piña, 2017: 54). No sorprende que así sea. Buena parte de los ejercicios de MCA son concebidos con el sesgo disciplinar de quienes los implementan, predominando los de base biológica.

En los textos académicos se advierte una predisposición hacia la recolección y acumulación de datos, usualmente valorados en sí mismos y descontextualizados. Apenas sorprende esta *ciencia dato-centrada*⁴ en vista de que, como menciona Boaventura De Sousa Santos (2009: 24) al referirse al modelo dominante de construcción de conocimiento, "conocer significa cuantificar" y, en consecuencia, "el rigor científico se calibra por el rigor de las mediciones". De ahí que las preocupaciones manifiestas en muchos de los casos revisados se orienten hacia la reducción de sesgos en la recolección de datos mediante protocolos (Bonney *et al.*, 2009); la capacitación a voluntarios para que recolecten más y mejores datos o, en su defecto, para que se comprometan a largo plazo con el ejercicio de monitoreo para asegurar la recolección longitudinal de datos. Desde luego, el acento en el dato sitúa como elemento de especial preocupación la gestión de múltiples flujos de información (Hadj-Hammou *et al.*, 2017), con la inquietud concomitante en torno a las características y tamaño de las bases de datos⁵.

Al desestimar o dar por sentado los sesgos y la perspectiva parcial, estas iniciativas, cobijadas por la superioridad epistemológica de la academia, se convierten en la representación válida de esas aguas. Ese conocimiento se superpone a las prácticas, los afectos, los saberes, las lógicas de uso-apropiación-circulación locales de las aguas y los resultados del MCA se consolidan como fuente de información hídrica fidedigna. "Lo que se gana en rigor, se pierde en riqueza", ataja De Sousa Santos (2009: 37) en su *Epistemología del Sur*.

Ahora bien, ¿en qué se involucra a la gente y para qué? ¿mediante qué estrategias y en qué momento los ejercicios de MCA se insertan en los procesos de las comunidades en las que se efectúan? ¿en qué fase de su implementación los emprendimientos documentados abren paso a la ciudadanía que posibilitará su caracterización como

4 Traducción propia de la categoría "data centric science" propuesta por Leonelli (2016).

5 Llama la atención que una manera de medir el impacto del monitoreo sea mediante el tamaño y la calidad de las bases de datos (cfr. Bonney *et al.*, 2009: 982).

participativos? Al interpelar los textos académicos con estas interrogantes se evidencia que la apertura a la ciudadanía que hace parte de estos esfuerzos es limitada, especialmente en los emprendimientos a gran escala. La ciudadanía es la gran ausente de las reflexiones epistemológicas, teóricas y metodológicas que los sustentan (Piña, 2017) pues unos cuantos poseen el “privilegio epistémico” (Demeritt, 2015: 224) de establecer qué importa saber sobre las aguas.

En algunos casos, ya se avizora que los ejercicios de MCA contribuyen al mantenimiento de asimetrías y desigualdades preexistentes (cf. Lynch *et al.*, 2013; Kinchy 2017; O’Leary, 2018). Por un lado, existen relaciones de poder entre quien investiga y quienes son investigados (Sultana, 2007: 375). Por otro, los participantes que se involucran en estos esfuerzos suelen ser personas que gozan de ciertas ventajas asociadas a su escolaridad, nivel de alfabetización, género, raza, nivel de ingresos, estatus legal, alfabetización tecnológica, manejo del tiempo libre, entre otros. A este respecto, O’Leary (2018: 4) argumenta que la ciencia ciudadana tradicional se sostiene de los privilegios de los participantes involucrados y, de manera involuntaria, los científicos hídricos reproducen las inequidades sociales. En tanto que los ejercicios de monitoreo no suelen prestar atención a estos aspectos, los grupos de monitoreo de agua parecen contribuir al, más que resolver el, problema de la inequidad ambiental (Lynch *et al.*, 2013: 21).

Aunque buena parte de los ejercicios de ciencia ciudadana sitúan en el centro de sus esfuerzos la participación ciudadana, en muchos casos, devalúan los derechos políticos y ciudadanos de muchas poblaciones desfavorecidas (The People’s Knowledge Editorial Collective, 2016). Al privilegiar la recolección de datos, la documentación científica anula la posibilidad de confrontar las raíces de la inequidad y la injusticia pues, como señala puntualmente Kinchy (2017: 94), la recolección de datos podría emplearse para desestimar las percepciones de la ciudadanía en torno a las injusticias sociales, políticas, económicas, ambientales, entre otras, anulando las sensaciones de conflicto u opresión.

A pesar de las críticas, que no son menores, se entrevé el enorme potencial de los emprendimientos de ciencia ciudadana y MCA, especialmente de aquellos que se acercan a la ciencia ciudadana crítica. De manera rápida, enuncio algunas contribuciones que ya se han identificado en la literatura académica y aventuro otras más que se avizoran en los proyectos que tienen una base comunitaria.

Algunos ejercicios de monitoreo de agua tienen como objetivo ulterior confrontar a grandes industrias (Kinchy, 2017) que generan impactos ambientales y sociales de gran envergadura. Además, han posibilitado la denuncia de malas prácticas y la visibilización de riesgos y beneficios aceptables que son identificados por los propios actores locales y no por actores gubernamentales (Brydon-Miller, 2008: 202). Otros ejemplos contribuyen al fortalecimiento de estrategias a favor de la defensa del agua y propician acciones hacia formas equitativas de gobernanza ambiental (O’Leary, 2018: 6).

En contextos en los que las diferencias de género sesgan los datos del monitoreo, los abordajes sociales han posibilitado la inclusión de actores vulnerados contribuyendo así a la configuración de otras subjetividades biopolíticas (O’Leary, 2018:7). Igualmente, se han documentado experiencias en las que las poblaciones que más padecen

desigualdad hídrica son las que se dejan de lado en los emprendimientos dominantes, perpetuando las desigualdades sociales preexistentes (Lynch *et al.*, 2013). Por último, que la participación en ciencia ciudadana puede ser una vía hacia la construcción de ciudadanías plenas (Invernizzi, 2005: 41) o la democratización de las políticas públicas es un elemento que se expresa en varias iniciativas.

No menos importante es la pertinencia que el MCA tiene para la academia, especialmente si la reconocemos como lugar que precisa transformaciones a través de la forma como producimos investigación y conocimiento (Puig de la Bellacasa, 2012a: 208). De construirse de manera colaborativa, el monitoreo podría servir como estrategia articuladora que ejemplifique caminos prácticos para confrontar el “pensamiento abismal” (De Sousa Santos, 2009). Inclusive, el MICA podría vislumbrarse como un territorio de “experimentación especulativa” (Puig de la Bellacasa, 2017), para ensayar el “pluralismo metodológico y, avanzar hacia la coproducción de conocimientos con actores no académicos (Perreault *et al.*, 2015: 9).

Ahora bien, considero que para que el MCA desarrolle todo su potencial es inminente realizar un esfuerzo de “disidencia cognoscitiva”, como propone Mignolo (2013), para prestar tanto atención a las dimensiones epistémica, política, ética, teórica y metodológica, como a los aspectos tecnocientíficos y de construcción y gestión de los datos resultantes del MCA.

Referentes e inspiraciones disidentes para *pensar-con*

En estos apuntes se intersectan diversos abordajes críticos que han sido útiles para transitar hacia un monitoreo integral comunitario de agua (MICA) en *campos minados*. Conviene precisar que su articulación es factible, primero, porque siguiendo a De Sousa Santos (2009), no apuesto a construir un modelo-teórico metodológico estancado, sino una convergencia fluida y especulativa entre *pasajes temáticos*. Y segundo, porque concurren y/o se complementan en sus posicionamientos y compromisos epistémicos, teóricos, éticos, políticos y prácticos.

Se trata de enfoques críticos coincidentes que, entre sus puntos en común, cuestionan la presunción de objetividad y la racionalidad científica moderna, también nominada “pensamiento abismal” (De Sousa Santos, 2009). El bricolaje⁶ que aquí se presenta es subsidiario de otros esfuerzos académicos – algunos centrados en problemáticas socioambientales diversas, otros más específicamente orientados al tema del agua –, que atisban entrecruces parecidos a los que aquí se esbozan. Ahora bien, ¿a qué abordajes me refiero y cuáles son los puntos de encuentro entre ellos? El MICA tiene como andamiaje una serie de categorías y propuestas emanadas de la epistemología del sur y la epistemología y la teoría feministas. Abreva de la ecología política, entendida como “proyecto epistemológico (Perreault *et al.*, 2015: 5). Y, además, se nutre de los aportes de la Educación Popular y la Investigación-Acción Participativa.

⁶ El término se emplea en la acepción propuesta por The People’s Knowledge Editorial Collective, (2016). De acuerdo con su glosario, “bricolaje” alude a una manera de aprender y resolver problemas a partir del ensayo y la prueba y tiene una connotación lúdica. Implica una habilidad artesanal de crear algo a partir de una amplia gama de cosas que están disponibles y, tal como lo plantean, es una categoría pertinente para pensar creativamente las articulaciones metodológicas que demanda la ciencia ciudadana radical.

Mediante el entrecruce de estos abordajes problematizo de manera general las iniciativas de MCA, entendidas como representaciones que emergen de una racionalidad dominante que crea y organiza mundos, subjetividades, ciudadanías y prácticas de cuidado.

Características del proceso propuesto

Leila Harris (2015) señala que, para hacer frente a las ideas y prácticas hegemónicas en torno al agua, necesitamos ofrecer más de lo que nos gustaría ver en su lugar. Con esa idea en mente, se propone el monitoreo integral comunitario de agua.

A lo largo del texto he insistido en el MICA como un *proceso* de monitoreo con la intención de establecer una de las características centrales de la propuesta: se trata de una apuesta procesual, no lineal que, como podrá prefigurarse a partir de sus características enunciadas a continuación, busca generar conocimientos tanto sistemáticos como pertinentes en torno al agua.

(a) Ético-colaborativo: En una provocadora reflexión sobre los dilemas de trabajo de campo, Sultana (2007) propone una investigación ética-participativa que no eluda las diferentes reflexividades y posicionalidades entre las personas involucradas. El argumento prefigura al menos dos implicaciones: una, relativa al papel y lugar de quien investiga; otra, relacionada con las dinámicas sociales presentes en los sitios en donde se trabaja.

Que el abordaje sea ético-participativo exige, a quien investiga, una apuesta a favor de las interacciones no jerárquicas, el rechazo a las relaciones de explotación (Sultana, 2007: 375) y la apuesta por la equidad epistémica (O'Leary, 2018: 7). Desde luego, la reflexión por sí sola no desvanece las diferencias. Habrá que pensar continuamente cómo se construyen interacciones no jerárquicas, al tiempo que se reconocen las posiciones divergentes. Para lograrlo, se apela al aprendizaje conjunto, recíproco, al trabajo colaborativo y al reconocimiento de que tanto las preguntas de investigación como los métodos para construir datos se encuentran imbricados en relaciones de poder (Sultana, *op.cit.*).

Aunque su acepción sea clara, el término participativo también se asocia a emprendimientos de corte positivista. Por ello, hay posicionamientos políticos que apuestan por el término *colaboración*. Enunciar, entonces, que el MICA ha de ser *ético-colaborativo* tiene como sustrato el *pensar-con* que propone Haraway (2010; 2016), y que se expresa en la idea de "ensanchar nuestro sentido ontológico y político de afinidad y alianzas" y, desde allí, transgredir categorías y fronteras (Puig de la Bellacasa, 2012a: 201).

Este tránsito por nuevas veredas amerita repensar el propio lugar como investigador/a; cuáles son las políticas de producción de conocimiento en las que se sustenta el trabajo académico propio y, además, la relación que se establece con las personas participantes. No se trata de incorporar a la ciudadanía con la pretensión de que construyan los datos o se sustente la información que requiere la academia para formular una nueva teorización del ejercicio (Puig de la Bellacasa, 2012a: 14). *Pensar-con* implica un paso más allá del *pensar-desde* las necesidades

de las personas con las que trabajamos, aunque sin duda ambos esfuerzos van de la mano.

Ahora bien, a nivel local también existen asimetrías, inequidades y relaciones de poder. A esto se refiere la segunda implicación. Los ejercicios de monitoreo se inscriben en las dinámicas sociales de los sitios en los que se realiza y, como ya referí, en más de una ocasión el MICA se sostuvo por, o contribuyó a reproducir, inequidades preexistentes (O'Leary, 2018: 4).

(b) **Político:** Distingo dos vertientes principales para entender esta característica del MICA: la primera, se centra en el papel y las posiciones de quienes se involucran en un proceso de monitoreo comunitario de agua. La segunda, tiene que ver con el proceso en sí mismo y su utilidad y pertinencia para las comunidades y sus entornos.

¿Quiénes participan usualmente en los procesos de monitoreo? ¿cuál es el papel de las partes involucradas? ¿cuál es el valor y los alcances de la participación? En el caso de los monitores ciudadanos ¿quiénes formarán parte y cómo se define su involucramiento? ¿qué intereses en torno a la gestión del agua se ven beneficiados y cuáles se vulneran en los ejercicios de monitoreo? ¿quiénes fueron dejados de lado y cuáles fueron las razones? Y una vez que ya forman parte del proceso ¿cuál es su papel habitual en la comunidad y cómo se altera dicho papel a partir de su participación en los ejercicios de monitoreo? ¿qué ordenamientos y regímenes de gestión del agua se refuerzan a partir de los esfuerzos de monitoreo? Todas estas preguntas son relevantes y derivan de la incorporación de la ecología política al monitoreo de agua.

En concordancia con estos interrogantes, considero que el MICA tendría que prestar atención a los aspectos que a continuación se mencionan:

1. Las relaciones de poder al interior de las comunidades y con otros actores fuera de la comunidad. Las tensiones entre usos y usuarios del agua, por ejemplo, o bien, los procesos de organización social que estén en curso y que podrían reforzarse o afectarse a raíz del monitoreo comunitario, son elementos de interés en la implementación del MICA.
2. La producción del dato, no sólo en términos de su producción y circulación, sino la enunciación misma de lo que se define como "dato relevante", coloca en el centro de la atención ciertos aspectos, dejando de lado otras dimensiones que también son importantes para pensar las aguas.
3. El reconocimiento de que, en algunos contextos, la producción de datos es un ejercicio contra hegemónico frente a la centralidad habitual con la que se maneja la información sobre el agua. Visto de esta manera, el MICA podría posicionar a las comunidades en donde se implementa como protagonistas en la gestión y el conocimiento de sus aguas.

(c) **Transdisciplinar:** la complejidad y gravedad de los problemas hídricos a nivel global excede, por mucho, la capacidad de comprensión de disciplinas, actores y sectores aislados. La necesidad urgente de transgredir fronteras disciplinares se ha expresado desde hace décadas y, como refiere Boaventura de Sousa Santos (2009: 20), pareciera que la distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales

dejó de tener sentido. Aunque son constantes las voces críticas que apuestan por una imbricación de la academia en las luchas a favor de la democracia y la justicia social, el paradigma dominante aún persiste, especialmente en nuestros espacios académicos altamente fragmentados, especializados y con resabios de positivismo.

La apuesta transdisciplinar no se refiere a la articulación de métodos de diferentes disciplinas. Va mucho más allá de la vinculación “cuali-cuanti” y los métodos mixtos, en tanto que llama a una perspectiva relacional en lo que se refiere a los problemas, posiciones y ecologías (Puig de la Bellacasa, 2012a). Implica trascender el *pensamiento abismal*, erradicar la visión dicotómica de la ciencia hegemónica que separa lo humano de lo natural, lo verdadero de lo falso, las ciencias naturales de las sociales, por sólo referir algunas de las oposiciones binarias habituales.

Se trata de una transgresión epistémica que precisa de una disposición particular para habitar la *pluralidad metodológica* y el comedimiento para promover el *bricolaje* para la construcción e integración de diálogos, experiencias, conocimiento(s), prácticas, valores e intereses (Merçon *et al.*, 2018: 20) que respondan a las necesidades, preguntas y apuestas de quienes participan en el proceso. Siendo así, es menester construir los territorios de la posibilidad para propiciar las conversaciones que reconozcan las (inter)conexiones e identifiquen las resoluciones posibles a los problemas locales, o al menos, contribuyan a su reconocimiento crítico.

Más allá de la disposición y la creatividad, la transdisciplina nos reta a hacer frente a una academia fragmentada y sostenida en la producción individual. De nueva cuenta, el *pensar-con* se presenta como práctica necesaria que, desde luego, tendría que acompañarse, como refiere María Puig (2012), de un *escribir-con* que, por una parte, apueste por la inscripción de lo colectivo y, por otra, que reconozca las múltiples interdependencias que sostienen el trabajo académico.

(d) Situado: son al menos dos las connotaciones que se entretajan en la enunciación de que el MICA, además de todo lo dicho hasta ahora, ha de ser *situado*. Ambas se ubican en la crítica a las políticas de producción de conocimiento que se han desarrollado desde la epistemología feminista. La primera, que sería como la punta de la madeja, es la que deriva del *standpoint*⁷ propuesto por Sandra Harding (2004); la segunda, emana del “conocimiento situado presente en la obra de Donna Haraway (2010). En una misma tesitura, las dos convergen⁸ en el reconocimiento de las relaciones de poder que posibilitan la producción de conocimiento(s) “verdaderos” y cuestionan a la ciencia positivista por eludir el reconocimiento de las asimetrías en la producción de conocimientos. Además, insisten en el reconocimiento de la posicionalidad de los actores que toman decisiones, producen relatos, y organizan mundos, a partir de su contexto particular (Harris, 2015).

Puig de la Bellacasa (2012a) señala que *conocimiento situado* significa que conocimiento y pensamiento son inconcebibles sin el cúmulo de relaciones que hacen posibles los mundos con los que pensamos. Entonces, que el MICA se

7 Mantengo el vocablo original pues en muchas traducciones se ha confundido con “punto de vista”; sin embargo, la acepción más pertinente sería “posicionalidad”.

8 Para una revisión rápida en torno a los cruces y las distancias entre ambas autoras, recomiendo la conferencia de María Puig de la Bellacasa *Epistemología feminista, profundizando sobre el conocimiento situado* (Puig de la Bellacasa, 2012b).

conciba como *situado* implica un reposicionamiento que es a la vez epistémico y político y tiene un alcance en las escalas de análisis propuestas.

Por una parte, es preciso reconocer los propios límites del conocimiento "objetivo" que se produce, su carácter parcial, situado, quizá provisorio, seguramente contingente, acotado en sus preguntas por los dispositivos de medición disponibles y las relaciones que son condición de la posibilidad para que ese conocimiento se produzca. Por otra, en concordancia con la ética-participativa, requiere del reconocimiento crítico de las posiciones diferenciadas de quienes participan en estos esfuerzos. Preguntar quiénes pueden participar de la producción de conocimiento(s) válido(s) sobre el agua, cómo lo hacen, cuál es su posición y a quiénes se deja de lado en el proceso es igualmente necesario, aunque es apenas un primer paso. Luego, habrá que preguntar por el propio dato, incluso por lo que se ha identificado como "problema", quién lo nombra, cómo se expresa y en qué escala(s), y para quién/quienes supone una afectación o, incluso, una ventaja. Y esas interrogantes implican un *pensar-con* sostenido que no se localiza sólo en algunas fases o etapas.

Armado con estas características, el MICA propone replantear quién, cómo, para quién, con qué y qué se monitorea en torno al agua. Es factible suponer que, como en los ejercicios dominantes, se analice la calidad y la cantidad del agua, o bien, la disponibilidad y la infraestructura hídrica. También, es posible construir información sistemática en torno a relaciones de poder que posibilitan un determinado ordenamiento hídrico pues, como se sabe, la realidad social es cambiante y las posiciones y subjetividades sociales son dinámicas. En esta experimentación especulativa sostengo que del monitoreo integral de agua surgen "datos" en torno a aspectos biofísicos, ambientales, políticos, económicos y sociales. Ahora bien, es preciso que estas características se traduzcan en una ruta metodológica puntual que dé cuenta de cómo se instrumentaliza lo abordado hasta ahora. En el siguiente apartado me aboco a esa tarea.

Traducción metodológica del MICA

Tanto la investigación-acción participativa, como la educación popular, apuestan por una perspectiva dialéctica para la producción de saberes. En ambos casos, en su afán por superar la escisión entre la teoría del conocimiento y la acción, se establece que la metodología guarda una relación directa con el posicionamiento epistémico. Entonces, más que tratarse de métodos o herramientas consolidadas que se agregan a una investigación tradicional, son abordajes de análisis e intervención que insisten en la búsqueda de caminos creativos para superar las dos rupturas que consideran centrales en la ciencia moderna, a saber, la separación entre quien investiga y la realidad, y la separación entre el análisis y la acción social (Francés García *et al.*, 2015: 55).

Podría decirse que se trata de metodologías que asumen un compromiso con la acción social y política, con el objetivo de "obtener conocimientos para adelantar causas justas" (Fals Borda, 1999: 75). En un proceso de estas características, todas las partes involucradas establecen el problema, los objetivos y alcances que tendrá el proceso de investigación (Francés García, *et al.*, 2015: 60). Entonces, la ruta metodológica no presupone *a priori* un lugar de llegada o un dato a obtener.

Los momentos y estrategias aquí propuestos, que se resumen en la Tabla N° 1, han de

entenderse como parte de un proceso dialógico, no secuencial, para una experimentación especulativa en los términos que señalé con antelación. Conviene puntualizar que, aunque los momentos del MICA se inspiran en las fases habitualmente reconocidas en la Investigación-Acción Participativa (IAP)⁹, también incorporan aspectos que considero importantes para pensar-con las comunidades el monitoreo integral comunitario de agua.

Describir con detenimiento cómo se desdobra cada una de las fases en herramientas concretas rebasa los objetivos de este texto. Sin embargo, considero pertinente apuntar un par de precisiones:

- a. la presentación de las fases no es secuencial, el punto de entrada tendrá variaciones significativas de un proceso a otro y su instrumentación dependerá de la información inicial, de la sensibilidad de quien/quienes realizan la investigación, el presupuesto y tiempo disponibles, las condiciones de la comunidad, entre otros;
- b. el MICA ha dado lugar a herramientas diseñadas específicamente para el proceso de monitoreo; otras más son bricolajes de diversas técnicas de investigación social pues, como señala Ander-Egg (2003: 78), la Investigación Acción Participativa no descarta el empleo flexible y creativo de otras derivadas de las ciencias sociales y otros campos de conocimiento;
- c. la elección de cada herramienta y el diseño de otras más estará en función del objetivo que se persigue al implementarla y de la dinámica social que se presente. No todas las herramientas funcionan bien con todos los grupos, en todo momento;
- d. la sola utilización de las herramientas no garantiza que el proceso sea colaborativo. Por ello, es indispensable que las características éticas y políticas del MICA sean compartidas por el grupo base que impulsa y facilita el proceso de instrumentación del monitoreo comunitario.

⁹ Para una exposición detallada de las fases de la IAP sugiero consultar: Francés García, *et.al.* (2015); Ander-Egg (2003); Martí, (2000).

Tabla N° 1. Momentos y fases del MICA

Momento	Fases	Herramientas/ Técnicas posibles
Pre-diagnóstico	Identificar y negociar la demanda	
	Recabar información provisional en torno a las características generales de la comunidad ¹⁰ Dimensiones generales: Social; Económica; Ambiental; Geo-bio-física Dimensión particular: Hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de fuentes secundarias • Recorridos de campo • Lectura de paisaje • Charlas informales • Inventario y mapeo social de bienes hídricos • Observación etnográfica¹¹
	Identificar temas relevantes, problemáticas y centros de interés	<ul style="list-style-type: none"> • Charlas informales • Entrevistas semi-estructuradas
	Identificar conflictos y disputas que podrían dificultar la implementación del MICA	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de campo de poder¹² • Consulta a informantes clave
	Identificar actores relevantes ¹³	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de actores
	Sistematización de la información	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenación, clasificación y categorización • Análisis de datos • Cartografía y Sistemas de Información Geográfica (SIG)
	Informe preliminar	

¹⁰ Ander-Egg propone que en esta fase se ha de estudiar la realidad "tanto cuanto" sea necesario para llevar a cabo acciones que se apoyen en el conocimiento de la realidad en la que se actúa (2003: 72). Aunque reconoce que es necesario conocer para actuar con eficacia, propone que este acercamiento sea pertinente, más no exhaustivo, a fin de no retrasar la intervención en la comunidad.

¹¹ A partir de la propia experiencia y la revisión de textos en torno al monitoreo comunitario de agua, considero que el trabajo etnográfico es pertinente para mantener una mirada general de todo el proceso.

¹² Para un acercamiento a esta propuesta ver Nuijten, M. (2005).

¹³ Sobre este punto, se propone identificar y distinguir a: las minorías activas, los beneficiarios potenciales, los afectados, entre quienes hay que diferenciar a los simpatizantes potenciales, los opositores potenciales y los indiferentes (Ander-Egg, 2003: 67-68).

Tabla N° 1. Momentos y fases del MICA (continúa)

Diagnóstico colaborativo	Conformación del grupo base de investigación	
	Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de fuentes secundarias • Mapeo social de bienes hídricos • Flujos de agua (bio físico, social) • Monitoreo de calidad/cantidad/disponibilidad • Ciclo hidrosocial anual • Infraestructura hídrica • Entrevistas semiestructuradas • Grupos focales y de discusión • Ordenamientos en torno al agua
	Sistematización de la información	<ul style="list-style-type: none"> • Metodología para la sistematización de experiencias
	Diseño de plan de MICA	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de plan inicial • Socialización y negociación • Ajuste del plan

Implementación del MICA

Sistematización y cierre del MICA

Elaboración de informe y productos pertinentes para documentar el proceso

Vuelta a la práctica, reinicio de un nuevo proceso de MICA

Fuente: elaboración de la autora.

Retos principales y conclusiones

A lo largo del texto he sostenido dos argumentos principales. Por una parte, que en ciertos contextos es necesario implementar procesos de monitoreo integral comunitario que favorezcan la gobernanza hídrica comunitaria y refuercen los procesos locales a favor del cuidado y la defensa del agua. Y por otra, que los ejercicios predominantes de monitoreo de agua responden a la mirada hegemónica que ha construido el problema del agua como un asunto global centrado en la escasez y la baja calidad. Para atajar esa perspectiva, propongo que el MICA ha de ser *ético-colaborativo, político, transdisciplinario* y *situado*. Ahora bien, la puesta en práctica de un esfuerzo como el que se propone trae consigo algunos retos de gran envergadura. A modo de cierre de estos apuntes, menciono los que he identificado hasta el momento.

La incorporación de epistemologías disidentes para *pensar-con* y el pluralismo metodológico al que aludo precisa de un esfuerzo de disidencia epistémica que se

dificulta por el predominio de la objetividad científica y la fragmentación disciplinar que aún prevalece en los espacios académicos. La apuesta a favor de la experimentación especulativa para trascender el pensamiento abismal sobre el agua se ve confrontada con líneas de investigación rígidas y departamentalizadas y una lógica de estímulos académicos sustentada en la productividad individual. No menos relevante es el énfasis en el dato por encima de los procesos.

Como parte de este reto asociado a la lógica y a las dinámicas al interior de las instituciones académicas, es indispensable reflexionar sobre los productos y reportes que se generan, especialmente cuando se trata de metas comprometidas ante diferentes instancias de financiamiento pues, en la práctica, podría darse el caso de que se asuma a los colaboradores como productores de datos indispensables para la rendición de cuentas. Entonces, aprender a posicionar los procesos como “resultados” relevantes de las investigaciones es parte de las tareas pendientes.

Otro reto importante se relaciona con lo que denomino la “*paperización* de la vida académica” que impone una lógica de enunciación y presentación de resultados rígida y esquemática que, adicionalmente, resta atención a los “*cómos*”. Entonces, si apostamos a la colaboración, tendríamos que insistir en otros formatos para presentar resultados en los que no sólo podamos transitar hacia el *escribir-con* que ya mencioné anteriormente. También es necesario dejar constancia de la riqueza de diálogos, experiencias y saberes mediante otros formatos de socialización de los conocimientos que se generan sobre el agua a nivel comunitario. Quizá incluso atrevernos a pensar y construir productos pertinentes y útiles para las comunidades.

Por otra parte, en circunstancias en las que hay mayor aceptación de abordajes como los que aquí se presentan, existe un riesgo de que los procesos se domestiquen, se hagan rutinarios o, incluso, que se redirijan hacia objetivos menos amenazadores del *status quo* (Braydon-Miller, 2008: 200). Esto es especialmente preocupante si tomamos en cuenta que el auge de lo “participativo” y de la ciencia ciudadana en su expresión más habitual no suele problematizar las relaciones asimétricas en la producción de conocimiento. Con lo cual, podrían darse casos de trivialización o simulación de la participación.

En la fase de implementación de los procesos de monitoreo pensados desde esta lógica metodológica también se presentan grandes desafíos que parecen no tener salida fácil. Los procesos comunitarios implican tiempo, esfuerzo y acompañamiento. En consecuencia, comprometerse a *pensar-con* puede ralentizar la obtención de resultados entendidos en su acepción más convencional. Además, como reconoce Rodríguez-Garavito (2015), la investigación-acción deriva en el agotamiento de quienes impulsan estos esfuerzos. De acuerdo con el autor, una clave es volverse anfibio para aprender a sobrevivir con un pie en el agua y otro en la tierra, sorteando lo mejor posible los desafíos de una intensa vida académica y una intensa vida comunitaria. Sobre este punto, considero que quizá la respuesta no sea adaptarse transmutándonos en anfibios. Atisbo caminos más promisorios si reconocemos, como ya referí, las múltiples interdependencias que sostienen el trabajo académico.

Por último, es igualmente necesario reconocer el reto de no mitificar el proceso. La apuesta metodológica no garantiza un mejor y más riguroso conocimiento, mucho menos asegura que todo proceso de monitoreo integral comunitario de agua redundará en una

mayor gobernanza comunitaria de agua. Para hacer frente a este riesgo, propongo una transgresión mayor, frente a la idea predominante de que la ciencia resuelve problemas, es necesario plantearnos que hay escenarios en los que, por diversas razones, la resolución no es posible. En estos casos se hace necesario reconocer que “estamos en el problema”, como enuncia Haraway (2016), y que el acompañamiento desde una *copresencia radical* es el camino posible.

Agradecimientos

Al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el financiamiento durante los años 2018 y 2019 que posibilitó el desarrollo de esta investigación.

Durante diferentes etapas de diseño y reflexión en torno al MICA han participado el Dr. Jaime Paneque, el Dr. Jesús Fuentes, la Mtra. Carla Suárez, el Dr. Maxime Kieffer, la Dra. Yulieth Hillón, la Mtra. Hilda Rivas y la Dra. Cynthia Armendáriz. A todos ellos agradezco su disposición al diálogo y su apuesta por la construcción de territorios experimentales para pensar las aguas.

En este esfuerzo también se han involucrado Frida Rocha, Francisco Orozco, Ma. José Guadarrama, Karina Bautista, Inci Lucio, Eduardo Munguía, Pamela Saavedra, Ximena Gerón, Mafer Onofre, Alexis Alcázar, Laura Rojas, Denisse García, todos ellos estudiantes de licenciatura de la ENES-UNAM, Morelia, Michoacán, a quienes agradezco su trabajo y compromiso, especialmente en la fase de identificación y revisión bibliográfica inicial de ejercicios de monitoreo comunitario.

Referencias

- Ander-Egg, E. (2003). Repensando la Investigación-acción-participativa. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.
- Bonney, R., Cooper, C. B., Dickinson, J., Kelling, S., Phillips, T., Rosenberg, K. V. y Shirk, J. (2009). "Citizen science: a developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy", BioScience, Vol. 59, N°. 11 págs. 977-984.
- Brydon-Miller, M. (2008). "Ethics and Action Research: Deepening our Commitment to Principles of Social Justice and Redefining Systems of Democratic Practice", en Reason, P. y Bradbury, H. (Eds.), The Sage Handbook of Action Research. Londres, Los Ángeles, Nueva Delhi y Ciudad de Singapur: Sage, págs. 199-210.
- De Sousa Santos, B. (2009). Una Epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Demeritt, D. (2015). "The promises of participation in science and political ecology" en Perreault, T., Bridge, G. y McCarthy, J. (Eds.), The Routledge Handbook of Political Ecology. Nueva York: Routledge, págs. 224-234.
- Fals Borda, O. (1999). "Orígenes universales y retos actuales de la IAP", Análisis Político, N°. 38 págs. 73-90
- Francés García, F. J., Alaminos Chica, A., Penalva Verdú, C. y Santacreu Fernández, O. A. (2015). La Investigación Participativa: métodos y técnicas, Cuenca, Ecuador: Editorial Don Bosco-Centro Gráfico Salesiano.
- Hadj-Hammou, J., Loïselle, S., Ophof, D. y Thornhill, I. (2017). "Getting the full picture: Assessing the complementarity of citizen science and agency monitoring data", PloS one, Vol. 12 N°. 12, e0188507.
- Haraway, D. J. (2016). Staying with the Trouble: making kin in the Chthulucene. Durham, Estados Unidos de América: Universidad de Duke.
- Haraway, D. J. (2010). Simians, Cyborgs, and Women. Nueva York: Routledge, págs.183-202.
- Harding, S. (2004). "Introduction: standpoint theory as a site of political, philosophic, and scientific debate", en Harding, S. G. (Ed.), The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and political controversies. Londres: Routledge, págs. 1-15.
- Harris, L. (2015). "Hegemonic waters and rethinking natures otherwise", en Harcourt, W. y Nelson, I. L. (Eds.), Practicing Feminist Political Ecologies: moving beyond the green economy. Londres: Zed Books, págs. 157-181.
- Invernizzi, N. (2005), "Participación ciudadana en ciencia y tecnología: algunas reflexiones sobre el papel de la universidad pública", Alteridades, Vol. 15, N°. 29, págs.

37-44.

- Kinchy, A. (2017). "Citizen science and democracy: participatory water monitoring in the Marcellus shale fracking boom", Science as Culture, Vol. 26, N°.1 págs. 88-110.
- Leonelli, S. (2016). Data-centric Biology: a philosophical study. Chicago: Universidad de Chicago.
- Lynch, M. J. y Stretesky, P. B. (2013). "The distribution of water monitoring organizations across states: Implications for community environmental policing and social justice", Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 36, N°. 1 págs. 6–26.
- Martí, J. (2000). "La investigación acción participativa: estructura y fases", en Villasante, T.R., Montañés, M. y Martí, J., La Investigación Social Participativa. Construyendo ciudadanía. Barcelona, España: El Viejo Topo, págs. 73-118.
- Merçon, J., Ayala-Orozco, B. y Rosell, J. (Coords.) (2018). Experiencias de Colaboración Transdisciplinaria para la Sustentabilidad. Ciudad de México: Coplt-arXives y Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad, CONACYT.
- Mignolo, W. (2013). "Geopolítica de la sensibilidad y del conocimiento. Sobre (de) colonialidad, pensamiento fronterizo y desobediencia epistémica", Revista de Filosofía, Vol. 74, N°. 2 págs. 7-24.
- Nuijten, M. (2005). "Power in practice: a force field approach to power in natural resource management", Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, Vol. 4, No 2, págs. 3-14.
- O'Leary, H. (2018). "Pluralizing science for inclusive water governance: an engaged ethnographic approach to WaSH data collection in Delhi, India", Case Studies in the Environment, págs. 1-9.
- Perreault, T., Bridge, G., y McCarthy, J. (Eds.) (2015). The Routledge Handbook of Political Ecology. Londres y Nueva York: Routledge.
- Piña, J. (2017). "Ciencia ciudadana como emprendimiento de la ciencia abierta: el riesgo del espectáculo de la producción y el acceso al dato. Hacia otra ciencia ciudadana", Liinc em Revista, Vol. 13 N°. 1, págs. 47-58.
- Puig de la Bellacasa, M. (2017). Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds. Minneapolis: Universidad de Minnesota.
- Puig de la Bellacasa, M. (2012a). "Nothing Comes Without Its World: Thinking with Care", The Sociological Review, Vol. 60, N° 2, págs. 197–216.
- Puig de la Bellacasa, M. (2012b). "Epistemología feminista: profunditzant sobre el coneixement situat". Conferencia en video. Disponible en: <https://vimeo.com/34933059>. Consultado en abril de 2019.

- Rodríguez-Garavito, C. (2015). Amphibious Research: Action Research in a multimedia world. Bogotá:: Ediciones Antropos.
- Sultana, F. (2007). "Reflexivity, positionality and participatory ethics: Negotiating field-work dilemmas in international research", ACME: An international E-journal for Critical Geographies, Vol. 6, N° 3 págs 374-385.
- The People's Knowledge Editorial Collective (2016). People's Knowledge and Participatory Action Research: Escaping the White-walled Labyrinth. Bourton, Inglaterra: Practical Action Publishing.

WATERLATGOBACIT